

Handreichung: Repositorienvergleich (Stand: Juni 2023)

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ⁱ	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Betreiber (Business Modell)	CERN Data Center (Basisinfrastruktur von der zwischenstaatlichen Organisation CERN; Finanzierung von Projekten durch Zuschüsse (von u.a. den Förderern: EU-Kommission via die OpenAIRE-Projekte, CERN, US National Institute of Health (NIH), Arcadia Fund, Alfred P. Sloan Foundation) und Spenden)	California Digital Library (Non-Profit-Organisation; Finanzierung durch Mitgliedschaften von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Verlagen sowie durch die California Digital Library (CDL) und unterschiedliche Förderer) ⁱⁱ	FIZ Karlsruhe Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur (2013-2016 gefördert durch die DFG; Finanzierung durch nutzungsabhängige Entgelte, Vertragsgebühren und institutionelle Förderung) ⁱⁱⁱ	Digital Science	Elsevier (Abonnementmodell für akademische und staatliche Einrichtungen)	Center for Open Science (COS) ^{iv} (Non-Profit-Organisation mit direkter Unterstützung durch Einzelpersonen, Stiftungen, Bundesbehörden sowie durch Mitgliedschaften) ^v
Login (z.B. über ORCID)	ORCID, GitHub oder E-Mail-Adresse	ORCID (obligatorisch)	E-Mail-Adresse, Institution	E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse	ORCID, Institution, E-Mail-Adresse
Zertifizierung	PLAN-S- und FAIR-Selbstevaluation ^{vi}	keine	keine ^{vii}	keine	keine	keine
Upload-Vorgang	Benutzeroberfläche	Benutzeroberfläche	Benutzeroberfläche (manuell) oder über die RADAR API ^{viii}	Benutzeroberfläche	Benutzeroberfläche	Benutzeroberfläche

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{ix}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
(max.) Upload-Größe	50 GB (pro Datensatz) ^x	300 GB (pro Datensatz) ^{xi}	10-50 GB (pro Datensatz); 600 GB (Grenze des RADAR-Archivsystems); ^{xii} 200 GB (temporärer Speicher (6 Monate) für jeden abgeschlossenen Vertrag) ^{xiii}	20 GB (pro einzelne Datei); 500 GB (Grenze des Archivsystems) ^{xiv}	10 GB (pro Datensatz) ^{xv}	5 GB (pro einzelne Datei; mehrere Dateien können hochgeladen werden) ^{xvi} bzw. 50 GB pro Projekt ^{xvii}
Datenformate	Alle Datenformate ^{xviii}	z.B. .csv, .xls, .xlsx, .txt, xml, JSON, TAR.GZ, 7Z, ZIP ^{xix} (README-Datei obligatorisch ^{xx})	Alle Datenformate ^{xxi}	Alle Datenformate ^{xxii}	Alle Datenformate ^{xxiii}	Alle Datenformate
Metadaten(-standard)	DataCite; CC0-Lizenz für Metadaten ^{xxiv}	DataCite, schema.org ^{xxv}	RADAR-Metadatenstandard (Basis: DataCite 4.4) ^{xxvi} ; Dublin Core, DataCite ^{xxvii} ; es können zudem fachspezifische Metadatenstandards genutzt werden ^{xxviii} ; CC0-Lizenz für Metadaten ^{xxix}	CC0-Lizenz für Metadaten ^{xxx}	Dublin Core, schema.org ^{xxxi} ; CC0-Lizenz für Metadaten	DataCite
Vokabular/Taxonomie	Keine Angabe	PLOS Thesaurus (keywords)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	BePress Taxonomy (preprints) ^{xxxii}

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{xxxiii}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Dokumentation	Zusätzliche Dokumentationsmaterialien können abgelegt werden (u.a. README-Datei)	Keine Angabe	Zusätzliche Dokumentationsmaterialien können abgelegt werden (u.a. README-Datei)	Keine Angabe	Keine Angabe	Zusätzliche Dokumentationsmaterialien können (u.a. auf Projekt-Ebene) abgelegt werden
Persistenter Identifikator (z.B. DOI)	DOI ^{xxxiv} und Concept-DOI	DOI	DOI	DOI	DOI	DOI
Download und Export	DataCite, Dublin Core, JSON, JSON-LD, GeoJSON, MARCXML, BibTex, CSL, DVAT ^{xxxv}	JSON, XML, schema.org	RADAR, DataCite, OAI-DC, PREMIS, BibTex, Endnote, RIS	DataCite, RefWorks, BibTex, Ref. manager, Endnote, NLM, DC	APA, BibTex, DataCite, RIS	JSON
Zugriffsrechte	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen ^{xxxvi} ; Embargo-Frist ^{xxxvii}	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen; Embargo-Frist (für u.a. Peer-Review-Verfahren)	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen (für archivierte und publizierte Daten); Embargo-Frist (von bis zu 12 Monaten bei publizierten Daten) ^{xxxviii}	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen ^{xxxix} ; Embargo-Frist ^{xl}	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen; Embargo-Frist ^{xli}	Unterschiedliche Zugangsbeschränkungen ^{xlii} ; Embargo-Frist

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{xliii}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Lizenzen	Unterschiedliche Lizenzen	CC0 ^{xliv} (bzw. CC BY) ^{xlv}	Alle CC-Lizenzen (4.0 International) sowie All rights reserved ^{xlvi}	Unterschiedliche Lizenzen ^{xlvii} : CCO CC BY 4.0 CC BY SA CC BY ND CC BY NC CC BY NC SA CC BY NC ND ODC BY 1.0 MIT Apache GNU BSD 3-Clause	Unterschiedliche Lizenzen	Unterschiedliche Lizenzen ^{xlviii} : No license CC0 1.0 CC BY 4.0 MIT Apache 2.0 BSD 2-Clause BSD 3-Clause GNU (GPL 3.0, GPL 2.0, LGPL 3.0 LGPL 2.1) Artistic 2.0 Eclipse 1.0
Zitation^{xlix}	Unterschiedliche (fachspezifische) Zitationsformate	Von DRYAD empfohlenes Zitationsformat	RADAR-Zitationsformat	Unterschiedliche (fachspezifische) Formate	Von Mendeley Data empfohlenes Zitationsformat	Unterschiedliche (fachspezifische) Formate
Datenschutz	https://about.zenodo.org/privacy-policy/	https://datadryad.org/stash/terms#privacy	https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/ueber-datenschutzerklaerung	https://knowledge.figshare.com/privacy	https://www.elsevier.com/legal/privacy-policy	https://github.com/CenterForOpenScience/cos.io/blob/master/PRIVACY_POLICY.md
Vorschau	Keine Vorschau des Datensatzes, jedoch Vorschau von u.a. Textdateien	Keine Vorschau des Datensatzes	Keine Vorschau des Datensatzes	Vorschau des Datensatzes	Keine Vorschau des Datensatzes	Keine Vorschau des Datensatzes

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^l	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Bearbeitung und Versionierung	Versionen (mit EINER Concept-DOI für alle Versionen)	Bearbeitung jederzeit möglich („update“-Link); Versionen (allein die aktuellste Version des Datensatzes steht zum Download bereit) ^{li}	Bearbeitung möglich (bis zur Freigabe des Datenpakets zur Archivierung oder Veröffentlichung, ab dann muss ein neues Datenpaket angelegt werden, das mit der vorherigen Version verlinkt werden kann („related identifier“, „relation type“)) ^{lii}	Versionen (allein die aktuellste Version des Datensatzes steht zum Download bereit) ^{liii}	Versionen (mit Vergleich der Versionen)	Versionen (mit Vergleich der Versionen) ^{liv}
Verlinkung zu weiteren Veröffentlichungen (z.B. Textpublikation)	Verlinkungen möglich	Verlinkungen möglich	Verlinkungen möglich	Verlinkungen möglich	Verlinkungen möglich	Verlinkungen möglich
Auffindbarkeit	Keine Angabe	Keine Angabe	Die Metadaten publizierter Datensätze werden automatisch bei DataCite, Google und B2Find (EUDAT) indiziert ^{lv}	Alle Datensätze werden bei Google Dataset Search indiziert, alle Preprints, Konferenzbeiträge und Zeitschriftenaufsätze bei Google Scholar ^{lvi}	Keine Angabe	Keine Angabe

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{lvii}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Aufbewahrungsdauer	Lebensdauer der CERN Data Centres ^{lviii}	Keine Angabe	5, 10, 15 Jahre bei archivierten Daten ^{lix} , 25 Jahre bei publizierten Daten ^{lx}	https://help.figshare.com/article/preservation-and-continuity-of-access-policy	Keine Angabe	Keine Angabe
Aufbewahrungsort	CERN Data Centres (Genf) (mit Replikaten in Budapest) ^{lxi}	USA (San Diego Supercomputing Center), EU (Zenodo) ^{lxii} bzw. California Digital Library's Merritt Repository ^{lxiii}	RADAR Cloud bzw. Steinbuch Centre for Computing (SCC) des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (an zwei Standorten) sowie am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden ^{lxiv}	Amazon Web Services S3 Storage ^{lxv} , Chronopolis ^{lxvi} (University of California San Diego)	Amazon S3-Server (Irland), Data Archiving and Network Services (DANS) (Niederlande) ^{lxvii}	Google Cloud; Speicherung von drei Arten von Hashes für Dateien (MD5, SHA-1, SHA-256); USA sind Standardspeicherort, andere Speicherorte können bei der Erstellung eines Projektes festgelegt werden: Canada, Montréal, Germany, Frankfurt oder Australia, Sydney ^{lxviii}
Nutzungsmetriken	Views, Downloads, Data Volume, Unique Views, Unique Downloads, Citations ^{lxix}	Views, Downloads (bzw. Requests), Citations	Views, Downloads	Views, Downloads, Citations, Altmetrics ^{lxx}	Views, Downloads, Citations ^{lxxi}	Visits, Downloads (Dateien, Templates), Links, Forks ^{lxxii}

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{lxxiii}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Kosten	Kostenfrei (bis 50 GB)	Kostenpflichtig (einmalig bzw. für die ersten 20 GB 150 USD; 50 USD für jede zusätzliche 10 GB) ^{lxxiv}	Kostenpflichtig (abhängig von gewählter Dienstleistung: archivierte Daten, publizierte Daten, temporärer Speicher) ^{lxxv}	Kostenfrei (für bis 5 GB pro Datensatz und 20 GB Arbeitsbereich)	Kostenfrei	Kostenfrei
Support	https://zenodo.org/support	help@datadryad.org	https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/support	support@figshare.com	https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/mendeley/	https://help.osf.io/
Weitere Dienstleistungen (u.a. Kuration, Qualitätsprüfung)	Nein	Qualitätsprüfung durch Kurator:innen ^{lxxvi}	Nein ^{lxxvii}	Keine Angabe	Nein ^{lxxviii}	Keine Angabe
evtl. Synchronisation mit ORCID	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Ja, siehe: https://help.figshare.com/article/how-to-sync-orcid	Keine Angabe	Keine Angabe
FAIR-Policy	Ja, siehe: https://about.zenodo.org/principles/	Keine Angabe	Ja, siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/info/RADAR_FAIR_Principles.pdf	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{lxix}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Weitere Informationen	Informationen zum Ablageprozess: https://www.youtube.com/watch?v=BPVSErZntME (Zenodo tutorial: How to use and upload your research)	Informationen zum Ablageprozess: https://datadryad.org/stash/submission_process#upload-methods	Informationen zum Ablageprozess: https://radar.productions.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/videotutorials (u.a. Videotutorial: Datenpakete erstellen) RADAR Verträge und Nutzungsbedingungen (für die nutzende Einrichtung sowie für die/den Forschenden als Datengeber:in): https://radar.productions.fiz-karlsruhe.de/de/radaraagreementsprices/vertraege-preise#radar+vertr%C3%A4ge++und+nutzungsbedingungen	Informationen zum Ablageprozess: https://help.figshare.com/article/how-to-upload-and-publish-your-data	Informationen zum Ablageprozess: https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data-18-dataset-requirements-dcdata (How do I draft and edit a dataset? How do I publish a draft dataset?)	Informationen zum Ablageprozess: https://help.osf.io/article/276-upload-files

	Zenodo	Dryad Digital Repository	RADAR (Cloud)	figshare ^{lxxx}	Mendeley Data	Open Science Framework (OSF)
Anmerkungen	Alle Informationen auf Englisch; alle Fachbereiche; Roh- und aufbereitete Daten; mit der OpenAire-Infrastruktur der EU verknüpft; durch den Upload werden keine Eigentumsrechte an CERN übertragen ^{lxxxii} ; alle Informationen bevorzugt auf Englisch (es werden jedoch alle Sprachen akzeptiert) ^{lxxxii} ; im Falle der Schließung des Repositoriums werden die besten Anstrengungen unternommen, um alle Inhalte in geeignete alternative institutionelle und/oder	Daten ohne Personenbezug ^{lxxxiv} ; alle Informationen auf Englisch	Daten ohne Personenbezug ^{lxxxv} ; für öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland; Forschungsdaten abgeschlossener wissenschaftlicher Studien und Projekte ^{lxxxvi}	Alle Informationen auf Englisch; im Besonderen geeignet für visuelle Daten (Poster, Diagramme, Videos); nicht geeignet, wenn Förderer eine Publikation von Forschungsdaten in einem nicht-kommerziellen Datenrepositorium erwartet	Alle Informationen auf Englisch	Alle Informationen auf Englisch; OSF ist eine Online-Plattform für Forschungsprojekte, die es ermöglicht, die eigene Forschungsarbeit während des gesamten Forschungsdatenlebenszyklus zu planen (u.a. anhand unterschiedlicher Tools wie Wikis) und mit anderen Forschenden zu teilen (diese können auf die Plattform bzw. in das Projekt „eingeladen“ werden)

	fachspezifische Repositorien zu integrieren ^{lxxxiii}					
Re3data-DOI	DOI: 10.17616/R3QP53	DOI: 10.17616/R34S33	DOI: 10.17616/R3ZX96	DOI: 10.17616/R3PK5R	DOI: 10.17616/R3DD11	DOI: 10.17616/R3N03T
URL	https://zenodo.org/	https://datadryad.org/stash	https://www.radar-service.eu/radar/de/home	https://figshare.com/	https://data.mendelley.com/	https://osf.io/

ⁱ Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)

ⁱⁱ Siehe: <https://datadryad.org/stash/about#our-members> sowie <https://github.com/datadryad/governance/tree/main/annual-reports> [20.06.23]

ⁱⁱⁱ Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq> [21.06.23]

^{iv} Siehe: https://github.com/CenterForOpenScience/cos.io/blob/master/TERMS_OF_USE.md [19.06.23]

^v Siehe: <https://www.cos.io/about/supporters> [19.06.23]

^{vi} Siehe: <https://about.zenodo.org/principles/> [19.06.23]. Hier finden sich die Plan-S-Prinzipien für Open-Access-Repositorien: https://www.coalition-s.org/technical-guidance_and_requirements/

^{vii} Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/nachricht/warum-ist-radar-nicht-zertifiziert-nach-coretrustseal> [21.06.23]

^{viii} Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarfeatures/radar-api> [21.06.23]

^{ix} Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)

^x Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> sowie <https://help.zenodo.org/#policies> [19.06.23]. Kontaktaufnahme bei größeren Daten-Uploads: <https://zenodo.org/support>

^{xi} Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#what-are-the-size-limits> (eine Upload-Größe von 10 GB pro Datei wird empfohlen) [14.06.23]

^{xii} Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+hochladen> [21.06.23]

^{xiii} Eine Vergrößerung des temporären Speichers über 200 GB hinaus ist kostenpflichtig. Zu beachten ist: Werden die Daten archiviert oder publiziert wandern diese in den permanenten Speicher und belegen im temporären Speicher keinen Platz mehr (siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf) [20.06.23]

- xiv Siehe: <https://help.figshare.com/article/how-to-upload-and-publish-your-data> [19.06.23]. Kontaktaufnahme bei größeren Daten-Uploads: info@figshare.com
- xv Siehe: <https://data.mendeley.com/archive-process> und <https://data.mendeley.com/faq?q=support> [19.06.23]
- xvi Siehe: <https://help.osf.io/article/276-upload-files> [19.06.23]
- xvii Siehe: <https://help.osf.io/article/386-project-storage> [19.06.23]
- xviii Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- xix Siehe: https://datadryad.org/stash/best_practices [20.06.23]
- xx Für die README-Datei ist das folgende Template zu verwenden: <https://datadryad.org/docs/README.md> [14.06.23]
- xxi Folgende Datenformate werden von RADAR für die Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten empfohlen: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/dateiformate> [21.06.23]
- xxii Siehe: <https://help.figshare.com/article/what-file-types-browser-versions-and-categories-are-accepted> und <https://help.figshare.com/article/file-formats-supported-for-in-browser-viewing> [19.06.23]
- xxiii Siehe: <https://data.mendeley.com/file-formats> und <https://data.mendeley.com/faq?q=support> [19.06.23]
- xxiv Siehe: <https://about.zenodo.org/terms/> [19.06.23]
- xxv Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#what-should-i-include-in-my-metadata> (obligatorisch sind folgende Informationen: (Journal), Title, Author(s), Abstract, Research Domain; empfohlen werden zusätzlich folgende Informationen: Funding Information, Research Facility, Keyword(s), Methods, Usage Notes, Related Works) [14.06.23]
- xxvi Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+beschreiben> [21.06.23]
- xxvii Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/forschungsdaten-archivieren> [20.06.23]
- xxviii Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+beschreiben> sowie https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/info/RADAR_disziplinspezifische_MD.pdf [21.06.23]
- xxix Siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]
- xxx Siehe: <https://help.figshare.com/article/copyright-and-license-policy> [19.06.23]
- xxxi Siehe: <https://data.mendeley.com/about> [20.06.23]
- xxxii Siehe: <https://help.osf.io/article/230-preprint-faqs> [21.06.23]
- xxxiii Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- xxxiv Zenodo vergibt für jede Version des Datensatzes eine neue DOI sowie eine Concept DOI, die alle Versionen umfasst (siehe: <https://help.zenodo.org/#policies>) [19.06.23]
- xxxv Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- xxxvi Diese unterschiedlichen Zugangsbeschränkungen umfassen u.a. Open Access, Open Access nach Embargo-Frist, Restricted Access (Zugang zu Daten auf Anfrage), Closed Access (kein Zugang zu Daten für Dritte) (siehe: <https://about.zenodo.org/policies/>) [19.06.23]
- xxxvii Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- xxxviii Siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]

- xxxix Siehe: <https://help.figshare.com/article/how-to-upload-linked-files-embargoed-and-restricted-access-items-and-metadata-records-only> [19.06.23]
- xl Siehe: <https://help.figshare.com/article/how-to-edit-or-delete-my-data> und <https://help.figshare.com/article/publishing-a-dataset-at-the-same-time-as-the-associated-paper> [19.06.23]
- xli Siehe: <https://data.mendeley.com/faq?q=support> [19.06.23]
- xlii Diese unterschiedlichen Zugangsbeschränkungen umfassen u.a. Public, Private, Embargoed, Limited Access, Under Review (siehe: https://github.com/CenterForOpenScience/cos.io/blob/master/TERMS_OF_USE.md) [19.06.23]
- xliii Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- xliv Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#why-cc0> [14.06.23]
- xlv Siehe: https://datadryad.org/stash/submission_process#upload-methods (alle Rohdaten werden mit CC0 lizenziert, alle weiteren Daten („supplemental information“) werden unter CC BY lizenziert) [14.06.23]
- xlvi Siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]
- xlvii Siehe: <https://help.figshare.com/article/copyright-and-license-policy> und <https://help.figshare.com/article/what-is-the-most-appropriate-licence-for-my-data> [19.06.23]
- xlviii Siehe: <https://help.osf.io/article/148-licensing> [19.06.23]
- xlx Mit dem DOI Citation Formatter von Crosscite können Zitationen für Datenpublikationen im gewünschten Zitationsstil generiert werden (siehe: citation.crosscite.org)
- l Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- li Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#how-can-i-update-my-data> [14.06.23]
- lii Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+hochladen> sowie <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+speichern%2C+archivieren+und+publizieren> [21.06.23]
- liii Siehe: <https://help.figshare.com/article/how-to-edit-or-delete-my-data> [19.06.23]
- liv Siehe: <https://help.osf.io/article/149-version-control> sowie <https://help.osf.io/article/282-file-revisions-and-version-control> [20.06.23]
- lv Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/zielgruppe-forschende> [21.06.23]
- lvi Siehe: <https://help.figshare.com/article/is-figshare-content-indexed-by-google-scholar> und <https://help.figshare.com/article/item-types> [19.06.23]
- lvii Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- lviii Diese haben derzeit ein Versuchsprogramm für mindestens die nächsten 20 Jahre festgelegt (siehe: <https://about.zenodo.org/policies/>) [19.06.23]
- lix Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/forschungsdaten-archivieren> [20.06.23]
- lx Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radaragreementsprices/vertraege-preise#preise> [20.06.23]
- lxi Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- lxii Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#how-do-dryad-zenodo-partner-and-integrate> (Dryad und Zenodo kooperieren seit 2019 miteinander. Dryad speichert eine Kopie aller Datensätze in Zenodo) [14.06.23]
- lxiii Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#how-are-the-datasets-preserved> [14.06.23]

- lxiv Detaillierte Information zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit findet sich ab Seite 4 auf: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]
- lxv Siehe: <https://help.figshare.com/article/preservation-and-continuity-of-access-policy> [19.06.23]
- lxvi Siehe: <https://libraries.ucsd.edu/chronopolis/index.html> [19.06.23]
- lxvii Siehe: <https://data.mendeley.com/archive-process> und <https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data-18-dataset-requirements-dcdata> [19.06.23]
- lxviii Siehe: <https://help.osf.io/article/555-add-ons-storage-api-integration-faq-s> [19.06.23]
- lxix Siehe: <https://help.zenodo.org/#statistics> [19.06.23]
- lxx Siehe: <https://help.figshare.com/article/usage-metrics> [19.06.23]
- lxxi Siehe: <https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data-18-dataset-requirements-dcdata> [19.06.23]
- lxxii Siehe: <https://help.osf.io/article/289-view-project-analytics> [20.06.23]
- lxxiii Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- lxxiv Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#how-much-does-it-cost> [14.06.23]
- lxxv Bei jeder der wählbaren Dienstleistungen ist eine Grundgebühr zu bezahlen, diese Standardgrundgebühr beträgt 595 € inkl. MwSt. und ist jährlich zu bezahlen. Zusätzlich zu dieser Grundgebühr fallen Kosten pro GB archivierter, publizierter oder temporär gespeicherter Daten an. Ab 50 TB gespeichertem Datenvolumen gibt es Rabattpreise (siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radaragreementsprices/vertraege-preise#preise>) [20.06.23]
- lxxvi Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#what-happens-during-curation> [14.06.23]
- lxxvii Siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]
- lxxviii Siehe: <https://data.mendeley.com/faq> (Are Datasets Moderated?) [21.06.23]
- lxxix Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- lxxx Siehe: <https://knowledge.figshare.com/plus> [14.06.23] (figshare+ ist für große Datenmengen von bis zu 10 TB geeignet)
- lxxxi Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- lxxxii Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- lxxxiii Siehe: <https://about.zenodo.org/policies/> [19.06.23]
- lxxxiv Siehe: <https://datadryad.org/stash/faq#what-types-of-data-does-dryad-accept> [14.06.23]
- lxxxv Siehe: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/faq#daten+hochladen> [21.06.23]
- lxxxvi Siehe: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/terms/Leistungsbeschreibung_RADAR.pdf [20.06.23]

Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.